

Alerta temprana para la inclusión educativa

Por: Abel SUING arsuing@utpl.edu.ec

Hace poco, se conoció del maltrato de un profesor universitario de Nuevo León a un estudiante en condición Asperger. En un video que circuló en redes sociales se escuchan las expresiones denigrantes que no debería recibir ninguna persona. Luego vinieron las disculpas por una situación inconcebible.

Esta experiencia muestra, por un lado, la brecha que debe cubrirse en la información sobre espectro autista, y por otro, la deficiente cualificación al ingreso de niños y jóvenes al sistema educativo.

Se ha avanzado en visibilizar a los ciudadanos con condiciones particulares y en crear normas que, lamentablemente, no se cumplen. Los retos son varios, uno de los primeros es indagar los entornos sociales y psicológicos de los postulantes para, en los casos necesarios, proponer alertas tempranas que lleven a formar las competencias que los maestros necesitan para contribuir en los proyectos personales y profesionales de sus estudiantes. Al no existir este protocolo se retrasa el derecho de las personas a recibir una formación pertinente.

Uno de los paradigmas de las Instituciones de Educación Superior es ser laboratorios de pensamiento e innovación donde se ensayen prácticas que impacten en la comunidad, por esto es prioritario mejorar la inclusión.

El profesor mejicano exageró las formas y llegó a ofender, talvez su relación habría sido diferente si conocía de la condición de su alumno. Quedará la duda.